

UZBEKISTAN-KOREA: CURRENT AND PROSPECTS OF
MUTUAL COOPERATION

INTERNATIONAL CONFERENCE

**KOREYA RESPUBLIKASI VA XALQARO JAMIYAT DIPLOMATIK
FAOLIYATI**

Alimova Nargiza Mo'minovna
Stajyor-o'qituvchi, TDSHU,
Toshkent, O'zbekiston
giza81a@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada Koreya respublikasining tashqi siyosati, shuningdek, uning diplomatik xizmati faoliyati ko'rib chiqilgan. Koreya Respublikasining tashqi siyosiy faoliyatining rivojlanish dinamikasini o'rgangan ekspertlarning fikr-mulohazalari bo'yicha bashoratlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: diplomatiya, tashqi siyosat, globalizatsiya, hukumat, “Koreya to'lqini”, “Shimol siyosati”, strategik sheriklik.

**DIPLOMATIC ACTIVITIES OF THE REPUBLIC OF KOREA AND
THE INTERNATIONAL SOCIETY**

Alimova Nargiza Muminovna
Teacher at TSUOS,
Tashkent, Uzbekistan
giza81a@mail.ru

Abstract. The article examines activity of diplomacy and foreign policy of Republic of Korea. The opinions of specialists who studied the dynamics of development activity of foreign policy of Republic and their forecasts are given about their future development.

Key words: diplomacy, foreign policy, globalization, government, “Korean Wave”, “Northern Policy”, strategic partnership.

**ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ
КОРЕЯ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО**

Алимова Наргиза Муминовна,
Стажер-преподаватель
Ташкентский государственный
университет востоковедения,
Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В статье рассматривается дипломатическая деятельность, а также, внешняя политика Республики Корея. Приводятся мнения специалистов, изучавших динамику развития внешнеполитической деятельности республики, а также их прогнозы, относительно дальнейшей картины их развития.

Ключевые слова: дипломатия, внешняя политика, глобализация, правительство, “Корейская волна”, “Северная политика”, стратегическое партнерство.

Сегодня усиленной глобализацией сложилась ситуация, когда ни одна страна не может обособленно отделиться и жить одна. Поэтому важно понять важность дипломатии, осознавая необходимость в сотрудничестве нескольких стран в международном сообществе. Сегодня такие слова, как международное сообщество и глобализация, стали привычными для граждан Республики Корея.

Внешиполитическая деятельность Республики Корея на современном этапе. Различные события, происходящие в международном сообществе, имеют большое влияние на повседневную жизнь корейцев. Например, верховный лидер соседней страны может смениться, что приведет к изменению дипломатических отношений с Кореей, а войны на других континентах могут привести к резкому росту мировых цен на нефть, что негативно отразится на внутренней экономике.

Согласно конституции Республики Южной Кореи за реализацию внешней политики отвечает президент страны и Государственный совет при условии одобрения парламентом. Президент и Государственный совет периодически отчитываются о внешних связях перед законодательной властью, через премьер-министра и министра иностранных дел страны.

Президент назначает послов без одобрения законодательной власти, однако не имеет права заключать соглашения с другими странами без её одобрения. Согласно статье 60 конституции Республики Корея: объявление войны, отправка войск за границу и размещение иностранных войск на территории страны также подлежат одобрению законодательной власти. В парламенте Республики Корея функционирует Комитет по иностранным делам, который выносит свои предложения для обсуждения на пленарных заседаниях. Парламент может также создать специальные комитеты для рассмотрения вопросов, имеющих особое значение для государства.

Правительство Республики Корея также занимается дипломатической деятельностью. Под дипломатией в наши дни принято понимать официальную деятельность глав государств, правительств, специальных органов внешних сношений и их зарубежных представительств по осуществлению переговоров, переписки, невоенных практических мероприятий с учетом конкретных условий и характера решаемых задач ради отстаивания внешнеполитических целей, защиты прав и интересов государства, его учреждений и граждан за границей¹.

В республике Корея государственных служащих, которые официально отвечают за дипломатическую деятельность, называют дипломатами. Дипломаты в основном отвечают за ведение переговоров или обсуждение обменов между странами. Кроме того, они отвечают за защиту зарубежных соотечественников и зарубежных путешественников.

Встречу и обмен между высшими руководителями страны называют дипломатическим саммитом. Поскольку это дипломатическая деятельность между высшими руководителями страны, она также способствует достижению консенсуса по таким важным вопросам, как

¹ Егоров, В. П. Дипломатический протокол и этикет: учеб. пособие / В. П. Егоров. – М.: Юридический институт МИИТ, 2013. – С.11

экономический обмен, безопасность и установление мира. Дипломатическая деятельность, осуществляемая такими людьми, как главы государств или дипломаты, называется формальной дипломатией. Есть также дипломатия через спорт, культуру и т.п.

Дипломатические миссии Республики Корея осуществляют свои функции в других государствах и являются проводником внешней политики государства. Министерство иностранных дел имеет структурные и территориальные подразделения. Сотрудники министерства иностранных дел являются гражданскими государственными служащими, имеющими высшее образование, а также сдавшие экзамен при поступлении на службу. Должности в министерстве иностранных дел являются престижными, поэтому привлекают множество образованных людей, которым еще предстоит пройти суровый отбор Исследовательского института международных дел. В конце 1980-х годов в этом институте была очень строгая учебная программа в области международной дипломатии, специализированной и интенсивной языковой подготовки².

Сегодня возрастает важность дипломатической деятельности, которая может принести пользу друг другу за счет примирения интересов с соседними странами. Например, недавно Корея подписала соглашение о свободной торговле (ФТА) между несколькими странами и пытается увеличить экономические выгоды.

Республика Корея прилагает большие усилия для обеспечения безопасности и благополучия своих граждан за рубежом. В широком смысле это также можно рассматривать как один из видов дипломатической деятельности. Прежде всего, если вы живете в другой стране или пребываете в течение длительного периода времени, вы можете получить дополнительную помощь через «регистрацию зарубежного

² Фельтхэм Р.Дж. Настольная книга дипломата / Р.Дж. Фельтхэм; Пер. с англ. В.Е. Улаховича. — 4-е изд. Мн.: Н новое знание, 2004. — 304 с.

гражданина». Вы можете напрямую обратиться в посольство (или консульство) Республики Корея в стране, где вы находитесь за границей.

В международном сообществе Корея играет ряд ведущих ролей. По мере роста национального могущества Республики Корея повышается и ее статус в международном сообществе. До 1960-х годов Республика Корея была одной из беднейших стран мира из-за колониального правления и войны. Это была страна, которая восполняла недостающее питание и деньги за счет помощи от других стран, но сегодня наоборот принимает совместное участие в международной помощи и помогает другим нуждающимся странам. А также, принимая у себя такие международные мероприятия, как Олимпийские игры в 1988 году в Сеуле, Чемпионат мира по футболу в 2002 году, саммит лидеров стран G20 в 2010 году и другие, становится центральной страной международного сообщества³.

Южная Корея занимает очень важное место в Организации Объединенных Наций, хотя она является членом только с 1991 года. Особого внимания заслуживает деятельность Сеула на Конференции по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (ПЕСС). Как член-основатель ПЕСС Южная Корея сыграла ключевую роль в либерализации торговых сетей во всем Тихоокеанском регионе.

Для содействия экономической помощи и расширению торговли Сеул учредил Фонд сотрудничества в области экономического развития в 1987 году. Кроме того, Южная Корея подписала три кредитных соглашения: 13 миллионов долларов на строительство дорог в Индонезии, 10 миллионов долларов на модернизацию рыболовных судов в Перу и 10 миллионов долларов на железнодорожные проекты в Нигерии. Также Корея является одним из членов G20 – Корея, США, Китай, Индия, Япония, Германия, Франция, Англия, Италия, Бразилия, Канада, Россия,

³ Хан-Узбеккан 정상외교 현황: 2008.2 월 카리모프 대통령 방한(이명박 대통령 취임식 참석) / 2008.8 월 북경 올림픽 계기 정상회담 / 2009.5 월 이명박 대통령 우즈벡 국민방문 / 2010.2 월 카리모프 대통령 국민방한 / 2011.8 월 이명박 대통령 방우 / 2012.09 카리모프 대통령 방한.

Австралия, Мексика, Турция, Индонезия, Саудовская Аравия, Аргентина, ЮАР, Евросоюз. Южная Корея также является ВТО, ОЭСР / DAC, АСЕАН Plus Three, Восточноазиатский саммит (EAS). Он также является одним из основателей Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АРЕС) и Восточноазиатского саммита⁴.

Южная Корея не имеет официальных дипломатических отношений со следующими странами: Северная Корея, Северная Македония, Северный Кипр, Куба, Сахарская Арабская, Сирия, Тайвань.

Внешняя политика, которую активно продвигала администрация Мун Чжэ Ина (2017 – н.в.) – новая «Северная политика». Следует отметить, что Узбекистан является важнейшим партнером политики Нового Севера. Поэтому в настоящее время Корея развивает сотрудничество с Узбекистаном в различных сферах.

Правительство Мун Чжэ Ина оставил значительный след в истории двусторонних отношений между Кореей и Узбекистаном. По официальным данным Госкомстат Республики Узбекистан, по итогам 2017 года Республика Корея стала пятым крупнейшим торговым партнером с долей 5%.

В начале 2018 года визит Ш.М.Мирзиёева в Республику Корея открывает новую веху двусторонних отношений, в рамках которого было подписано свыше 60 документов в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и других сферах. В рамках визита также был обсужден вопрос вступления Узбекистана в ВТО и поддержка, которую готова оказать Южная Корея узбекским коллегам⁵.

Президентские выборы в Республики Корея прошли 9 марта 2022 года. Это были восьмые президентские выборы в стране с момента

⁴ Dr. Balbina Hwang. A New Horizon in South Korea-Central Asia Relations: The ROK Joins the “Great Game” // http://keia.org/sites/default/files/publications/kei_koreacompass_template_balbinahwang.pdf

⁵ Узбекистан-Южная Корея: Новый этап отношений стратегического партнерства // <https://mineconomy.uz/ru/info/1926>

демократизации. Согласно конституции Южной Кореи, срок полномочий президента ограничен одним пятилетним сроком, что означает, что действующий президент Мун Чже Ин не имеет права баллотироваться на второй срок⁶.

На выборах президента Южной Кореи победил кандидат от оппозиции Юн Сок Ель. Одни из первых заявлений новоиспеченного лидера, вступающего на должность с 10 мая 2022 года, коснулись внешней политики. Так Юн Сок Ель, уже созвонившийся с лидером США Джо Байденом, пообещал крепить альянс Сеула с Вашингтоном, а также с Токио и повышать обороноспособность страны за счет возможной закупки дополнительных систем ПРО у Штатов⁷.

В заключении можно сказать, что дипломатические миссии Республики Корея осуществляют свои функции в других государствах и являются проводником внешней политики государства. В международном сообществе Корея играет ряд ведущих ролей. По мере роста национального могущества Республики Корея повышается и ее статус в международном сообществе. Корея является одним из членов G20, также она является одним из основателей Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АРЕС) и Восточноазиатского саммита. Ожидается, что в будущем дипломатические отношения между Кореей и Узбекистаном также будут только укрепляться и развиваться во взаимовыгодных условиях.

Список использованных источников

1. Американ бой: чего ждать Москве от нового президента Южной Кореи | Статьи | Известия

⁶ Президентские выборы в Южной Кореи (2022) — Википедия: <https://ru.wikipedia.org/wiki>

⁷ Американ бой: чего ждать Москве от нового президента Южной Кореи | Статьи | Известия

<https://iz.ru/1303141/nataliia-portiakova/amerikan-boi-chto-zhdet-moskve-ot-novogo-prezidenta-iuzhnoi-korei>.

<https://iz.ru/1303141/nataliia-portiakova/amerikan-boi-chto-zhdat-moskve-ot-novogo-prezidenta-iuzhnoi-korei>.

2. Егоров, В. П. Дипломатический протокол и этикет: учеб. пособие / В. П. Егоров. – М.: Юридический институт МИИТ, 2013. – С.11
3. Фельтхэм Р.Дж. Настольная книга дипломата / Р.Дж. Фельтхэм; Пер. с англ. В.Е. Улаховича. — 4-е изд. — Мн.: новое знание, 2004. — 304 с.
4. Узбекистан-Южная Корея: Новый этап отношений стратегического партнерства // <https://mineconomy.uz/ru/info/1926>
5. Президентские выборы в Южной Корее (2022) — Википедия: <https://ru.wikipedia.org/wiki>
6. Dr. Balbina Hwang. A New Horizon in South Korea-Central Asia Relations: The ROK Joins the “Great Game” // http://keia.org/sites/default/files/publications/kei_koreacompass_template_balbinahwang.pdf
7. 한-우즈베크간 정상외교 현황: 2008.2 월 카리모프 대통령 방한(이명박 대통령 취임식 참석) / 2008.8 월 북경 올림픽 계기 정상회담 / 2009.5 월 이명박 대통령 우즈베크 국빈방문 / 2010.2 월 카리모프 대통령 국빈방한 / 2011.8 월 이명박 대통령 방우 / 2012.09 카리모프 대통령 방한.